

ئۇيغۇر تىبابىتى تەتقىقات ۋە خىيى
GELENEKSEL UYGUR TIBBI | TRADITIONAL UYGHUR MEDICINE
ARAŞTIRMALARI VAKFI | RESEARCH FOUNDATION
وقف الطب الأيوغوري للبحوث

Makale No: GUTAV-2026-003 | Tarih: 15.01.2021 | www.gutavakfi.org

ئۇيغۇر تىبابىتىدە يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھەققىدىكى كۆرسەتمىلىرى

(مۇدىر ۋىراج، پروفېسسور) مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى (تۈركىيە)

Abstract: This article examines cardiovascular diseases and their prevention from the perspective of Uyghur Medicine. Cardiovascular diseases include heart rhythm disorders, coronary heart disease, rheumatic heart disease, heart muscle diseases, and hypertension. The article covers the physiological functions of the heart and blood vessels, the formation and circulation of the four humors, the causes of cardiovascular diseases including abnormal changes in blood, bile, phlegm and black bile humors, and preventive measures according to Uyghur Medicine principles including proper nutrition, appropriate physical activity, and healthy lifestyle habits.

Keywords: Uyghur Medicine, Cardiovascular Diseases, Prevention, Traditional Medicine, Heart Health, Blood Vessels, Coronary Heart Disease, Hypertension

قىسقىچە مەزمۇنى: بۇ ماقالە ئۇيغۇر تىبابىتى نۇقتىسىدىن يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلەرى ۋە ئۇلارنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى تەكشۈرىدۇ. يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلەرى يۈرەك مىزانىنىڭ بۇزۇلۇشى، تاجسىمان يۈرەك كېسەللىكى، رېماتىزىملىق يۈرەك كېسەللىكى، يۈرەك مۇسكۇل كېسەللىكى ۋە يۇقىرى قان بېسىم قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ماقالىدە يۈرەك ۋە قان تومۇرلىرىنىڭ فىزىئولوگىيەلىك خىزمىتى، تۆت خىل ھاسىل بولۇشى ۋە ئايلىنىشى، قان، سەپرا، بەلغەم ۋە سەۋدا خىللىرىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشىدىن بولغان يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلەرنىڭ سەۋەبلىرى ۋە ئۇيغۇر تىبابىتى ئۆلچىمى بويىچە توغرا يېمەك-ئىچمەك، مۇۋاپىق ھەرىكەت ۋە ساغلام تۇرمۇش ئادىتى ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى بايان قىلىندۇ.

ئاقچۇچلۇق سۆزلەر: ئۇيغۇر تىبابىتى، يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلەرى، ئالدىنى ئېلىش، ئەنئەنىۋىي تىبابەت، تۆت خىل، يۈرەك ساغلىقى

يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلەرى چوڭ بىر تېما بولۇپ، يۈرەك مىزانىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن بولغان يۈرەك كېسەللىكلەرى، تاجسىمان يۈرەك كېسەللىكى، رېماتىزىملىق يۈرەك كېسەللىكى، يۈرەك مۇسكۇل

كېسەللىكى ، يۈرەك مۇسكۇل ياللۇغى ، يۇقىرى قان بېسىم كېسەللىكى قاتارلىق تۈرلەرگە بۆلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئىچىدىن ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغىنى ھەم خەتەرلىك دەرىجىسى ئەڭ يۇقىرى بولغىنى تاجسىمان يۈرەك كېسەللىكى بولۇپ ، تاجسىمان ئارتېرىيە بولسا يۈرەك مۇسكۇللىرىنى قان بىلەن تەمىنلەيدىغان ئارتېرىيەدۇر. ھەر خىل سەۋەپلەردىن بەدەندە غەيرىي تەبىئىي خىلىتلار ھاسىل بولۇپ ، يۈرەك قان تومۇرلىرىغا تەسىر قىلسا ، تاجسىمان ئارتېرىيەنىڭ ئىچكى پەردىسى قېلىنلىشىپ ۋە قېتىشىپ قان تومۇر بوشلۇقى تارىيىدۇ. ئەگەر يۈرەك مۇسكۇلىغا قان ۋە ئوكسىگېن ۋاقتلىق يېتىشمەسە كىلىنىدۇ يۈرەك سانجىقى يەنى تۆش سۆڭەك ئارقىسى تۇتقاقلق ئاغرىش ، ئاغرىق سول مۇرە بىلەن ئىچى تەرىپى ۋە چىمچىلاق بارماققىچە تارقىلىش ، ئاغرىش ۋاقتى قىسقا بولۇش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. ئەگەر يۈرەك مۇسكۇلىغا ئۇزاق ۋاقىت قان ۋە ئوكسىگېن يېتىشمەسە يۈرەك تىقىلمىسى بولۇپ ، ئەسلىگە قايتۇرغىلى بولمايدىغان يۈرەك مۇسكۇللىرىدا نېكروزلىنىش كېلىپ چىقىپ بىمارنىڭ ھاياتى خەۋپكە ئۇچرايدۇ.

يۈرەك ، مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرى مۇشۇ ئەسردىكى ئۆلگەن ئىنسانلارنىڭ بىرىنچى نومۇرلۇق چوڭ قاتلى بولۇپ قالدى. شۇڭا دوختۇرلار تاجسىمان يۈرەك كېسەللىكلىرىنى بىمارلارنىڭ بەدىنىدىكى مىناغا ئوخشىتىپ بىمار بۇ «مىنا» غا قايسى ۋاقتتا دەسۋالدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ دە ، دەسۋالسا تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىدۇ. ئەگەر بالدۇر بايقىلىپ ئالدىنى ئالسا داۋالىغىلى بولىدىغانلىقىنى ئۇتۇرغا قۇيماقتا. يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى دۇنيا تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ ، كۈندىن كۈنگە كۆپىيىپ يىلدىن يىلغا ياشلىشىپ ، تۆۋەن ياشلىقلار گۇرۇپپىغا قاراپ تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ. يۈرەك كۆكرەك بوشلۇقىنىڭ ئوتتۇرىسىنىڭ سەل سول تەرىپىگە جايلاشقان ، چوڭ - كىچىكلىكى ھەر ئادەمنىڭ ئۆزىنىڭ مۇشتۇمچىلىك كېلىدىغان ئىككى دالانچا ، ئىككى قېرىنچىدىن ئىبارەت تۆت بوشلۇققا ئىگە رەئىس ئەزالاردىن بېرى ھېساپلىنىدۇ.

يۈرەك ھامىلە چاغدىن باشلاپ ئىنسان ھاياتى ئاخىرلاشقانغا قەدەر بىر مىنۇتمۇ توختىماستىن بەدەندىكى قاننى پۈتۈن بەدەنگە ئايلاندۇرۇپ ، بەدەندىكى ئەزا توقۇلمىسى ھۈجەيرىلەرنى ئوزۇقلۇق ۋە ئوكسىگېن بىلەن تەمىنلەپ ، بەدەندىكى ھەر خىل زىيانلىق كېرەكسىز ماددىلارنى ئۆز ۋاقتىدا توشۇپ تېگىشلىك يوللار بىلەن بەدەن سىرتىغا چىقىرىش ئارقىلىق ھاياتلىققا كاپالەتلىك قىلىشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ.

قان تومۇرلار بولسا قان ئاقىدىغان نەيچە بولۇپ ، ئۇلار ئارتېرىيە ۋىنا ۋە قىلدام تومۇرلار دىن ئىبارەت ، ئۇلار خۇددى تەرەپ تەرەپكە تۇتاشقان قاتناش تورىغا ئوخشاش پۈتۈن بەدەننى قاپلىغان بولۇپ ، بىر ئادەمنىڭ بەدىنىدىكى قان تومۇرلارنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 150 مىڭ كىلومېتىر كېلىدۇ. يەنى ئېكۋاتورنى تۆت ئايلىنىشقا يېتىدۇ. ئارتېرىيە بولسا قان يۈرەكتىن پۈتۈن بەدەنگە ئاقىدىغان نەيچەدۇر ، ئۇنىڭ دىۋارى قېلىن ، ئىلاستىكىلىققا ۋە كۈچلۈك قىسقىراشچانلىققا ئىگە ، ئارتېرىيەنىڭ بوتقىسىمان قېتىشىشى ئۇنىڭ ئىچكى پەردىلىرى قېلىنلىشىپ ۋە قېتىشىپ قان تومۇر بوشلۇقى تارىيىپ قالىدىغان كېسەللىكتۇر.

ۋىنا بولسا قان پۈتۈن بەدەندىن يۈرەككە ئاقىدىغان نەيچىدۇر ، ئۇنىڭ دىۋارى نېپىز بىر قىسىم ۋىنا بەدەننىڭ ئىچىدە ، ئۇ ئارتېرىيەسىگە يېقىن ھەم يانداش بولۇپ خۇددى قوش يۆلىنىشلىك تۆمۈر يولىدەك ھەر قايسىدىكى قان ئۆز ئارا قارشى يۆلىنىشتە ئاقىدۇ.

قىلدام تومۇرلار ئەڭ كىچىك قىزىل تومۇر بىلەن كۆك تومۇرنى تۇتاشتۇرىدىغان تومۇرلاردۇر. قىلدام تومۇرلار چاچتىنمۇ ئىنچىكە بولۇپ پەقەت مىكروسكوپ ئاستىدىلا كۆرگىلى بولىدۇ. قىلدام تومۇرلار ئوتتۇرا ھېسابات بىلەن سەككىز مىكرومېتىر بولۇپ 1250 تال قىلدام تومۇرنى بىرلىكتە بوققاندا ئاران بىر سانتىمېتىر كېلىدۇ. قىلدام تومۇرنىڭ دىۋارى ناھايىتى نېپىز شۇڭا ئۇزۇقلۇق ماددىلار ۋە ئوكسىگېن ئۇنىڭ دىۋارىدىن سىرىغىپ ئۆتۈپ، توقۇلما - ھۈجەيرىلەردىكى كېرەكسىز ماددىلار ۋە كاربون تۆت ئوكسىد بىلەن ئالمىشالايدۇ.

يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىگە گىرىپتار بولۇشتىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنى تونۇش، ئۇنى پەيدا قىلىدىغان سەۋەپلەر، ئۇنىڭ پەيدا بولۇش جەريانى، كېسەللىك ئالامىتى ۋە ئاقىۋىتى قاتارلىقلارنى پۇختا ئىگىلەش ئىنتايىن مۇھىم. ئۇنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى:

1. قان خىلىتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشى

تېمپېراتۇرىسى يۇقىرى نەم - ئىسسىق جايلاردا ئۇزۇن مۇددەت تۇرۇپ ئىشلەش، ئۇزۇن مۇددەت ئىسسىق تەبىئەتلىك قۇۋۋەتلىك يېمەكلىكلەرنى داۋاملىق ئىستىمال قىلىش، ئەمگەك ۋە ھەرىكەت قىلماسلىق، تاتلىق يېمەك ئىچمەك، گۆش، ياغ، ھالۋا، پىشقان مېۋە - چېۋە ھەم ئۇلارنىڭ شىرنىسىنى زىيادە كۆپ ئىستىمال قىلىش، تاماقنى يەپلا يېتىۋېلىش، ئىسسىق تەبىئەتلىك دورىلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش، راھەتپەرەسلىك قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلى قان خىلىتى بىرلىك مىقدارلىرىدا ئارتىپ كېتىش ۋە سۈپەت جەھەتتە زىيادە، قويۇلۇش يۈز بېرىدۇ - دە، ئاسانلا يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىدە غەيرىي تەبىئىي قان خىلىتىنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلۈپ، تومۇرى چوڭ ھەرىكىتى دولقۇنلۇق سالىدۇ، بەزىدە يۈرەك رېتىمىسىزلىك كۆرۈلىدۇ. كۆكرەك ساھاسى يېقىمىسىزلىنىش، يۈرەك مۇجۇلغاندەك بولۇش، يۈرەك ھەرىكىتى بەزىدە تېزلىشىپ كېتىپ، كۆزى قىزىرىش، بەزىدە كۆڭلى ئېلىشىش، باش قېيىش، ئۇمۇمى بەدەن ماغدۇرسىزلىنىش، ئۇسسۇزلۇقى زىيادە بولۇش، ئېغىزنىڭ تەمى تاتلىق بولۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

قان خىلىتىدىن بولغان يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنى ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئىسسىق تەبىئەتلىك، قۇۋۋەتلىك تاتلىق ۋە مايلىق يېمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ. قان خىلىتىنى تەڭشەپ نورماللاشتۇرۇش ئۈچۈن ئىسسىق تەبىئەتلىك يېمەك ئىچمەكلىرىنى چەكلەش، ھەر كۈنى ناشتادا قېتىقنىڭ سېرىق سۈيىنى بېرىش، مۇنچىدا يۇيۇنۇپ تۇرۇش، قەۋزىيەت بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش، تامىقىغا سوغۇق تەبىئەتلىك قاننىڭ ھارارىتىنى پەسەيتكۈچى تاماقلارغا ئوسۇڭ، تەرخەمەك، يۇمىغاقسۇت، ئەينەلور، چىلان، قارا ئۆرۈك قاتارلىقلارنى قوشۇپ بېرىش. لىمون سۈيى، تاۋۇز سۈيى، ئەينۇلا ۋە قارا ئۆرۈك قاتارلىقلاردىن ئىچمەكلىك ياساپ بېرىش، مۇۋاپىق بەدەن چېنىقتۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىش لازىم.

2. سەپرا خىلىتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشى

تېمپراتۇرىسى يۇقىرى قۇرغاق ئىسسىق جايلاردا ئۇزاق ۋاقىت سەپەر قىلىپ چۆلدە يۈرگەنلىكىدىن ، ئىسسىق تەبىئەتلىك دورا چايلارنى كۆپ ئىچكەنلىكتىن ئۇيقۇسىزلىقتىن ، كۆپ يېگەنلىكتىن ، ئېغىر ، ئەقلىي ۋە جىسمانىي ھەرىكەتنى ئۇزاق مۇددەت ئىشلەشتىن ، ھاراق شاراپ ۋە قېنىق دەملەنگەن چاي ، قەھۋە ھەم زىيادە ئىسسىق تەبىئەتلىك چايلارنى كۆپ ئىچىشتىن ، تەبىئىتى زىيادە ئىسسىق يېمەك - ئىچمەكلەرنى ئۇزۇن مۇددەت كۆپ ئىستېمال قىلىشتىن ، ئىسسىق مەزگىلدە قۇرغاق جايلاردا ئۇزاق مۇددەت ئىشلەش تۈپەيلىدىن بەدەندە سەپرا خىلىتىنىڭ بىرلىك مىقدارى كۆپەيسە ، سەپرا خىلىتىنىڭ قۇرۇق ئىسسىق كەيپىياتى بىلەن غىدىقلاش تەسىرىمۇ ماس ھالدا كۈچىيىپ ، قان تومۇر مىزاجىنىڭ قۇرۇق ئىسسىقتىن بۇزۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بىرلىك مىقدارى ئېشىپ كەتكەن سەپرا خىلىتىنىڭ كۈچلۈك غىدىقلاش تەسىرى نەتىجىسىدە قان تومۇر ۋە يۈرەك قان تومۇرلىرىدا ياللۇغلىنىش قاتارلىق فاتولوگىيىلىك ئۆزگىرىش قان تومۇرلارغا قۇرۇقلۇق يېتىپ قان تومۇرلارنىڭ ئىلاستىكىلىقىنى بۇزۇش قاتارلىقلار ئارقىلىق يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى كېلىپ چىقىدۇ. بۇ خىل يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىدە ، يۈرەك ھەرىكىتى تېزلىشىپ كېتىش ، ئىچى تىتىداش ، بىئارام بولۇش ، ئۇيقۇسىزلىق ، ئومومىي بەدەن راھەتسىز ، يېقىمىسىزلىنىشتەك ئالامەتلەر بىلەن بىرگە چىرايى سارغۇچ ، بەدىنى ئورۇق ، ئاغزى ئاچچىق ئۇسسۇزلۇق كۆپ ، بۇرۇن قۇرۇق بولۇش ، ئۇلتۇرۇپ قوپۇشى تېز ، ھەرىكىتى قالايمىقان ، روھى ھالىتى تۇراقسىز ، سۈيدۈكى قىزىلغا مايىل سارغۇچ كېلىش ، تىلىنى سېرىق گەز باغلاش ، تومۇر ئىتتىك ئىنچىكە كۈچلۈك سوقۇش ، سوغۇق نەرسىلەردىن راھەتلىنىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

سەپرا خىلىتىدىن بولغان يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئىسسىق تەبىئەتلىك دورىلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىشتىن چەكلەش ، قان خىلىتىدىن بولغان يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ئىشلىتىلىدىغان ئۇسۇللارنى قوللىنىش لازىم. غىزاسغا سەپرا خىلىتىنى تەڭشەپ نورماللاشتۇرغۇچى يېمەك - ئىچمەكلەردىن سوغۇق تەبىئەتلىك بەدەنگە ھۆللۈك پەيدا قىلغۇچى تائاملارنى بېرىش كېرەك. مەسىلەن: شوۋىنگۈرۈچ ، پالەك ، ئوسۇڭ ، تەرخەمەك ، سەي كاۋىسى قاتارلىقلارنى قوشۇپ تەييارلانغان تائاملارنى بېرىش كېرەك. مېۋىلەردىن تاۋۇز سۈيى ، غورا سۈيى ، زىرىق سۈيىنى بېرىش ھەمدە غەم - ئەندىشە قىلماسلىق ، ۋاقتىدا تاماق يېيىش ، ۋاقتىدا ئۇخلاش ، بەك جاپالىق ئېغىر ئىشلارنى قىلىشتىن بولۇپمۇ ھاۋا ئىسسىق كۈنلەردە ئېغىر ئەمگەك قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

3. بەلغەم خىلىتىنىڭ غەيرى تەبىئىي ئۆزگىرىشى

ئۇزۇن مۇددەت ھۆل سوغۇق تەبىئەتتىكى يېمەك - ئىچمەكلەر ۋە ھەرخىل سەي - كۆكتاتلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىشتىن ، شۇنىڭدەك ھۆللۈك ياكى ھۆل يېغىن كۆپ ياغىدىغان رايونلاردا ئۇزاق مۇددەت تۇرۇپ ئىشلەش ، سوغۇق زەيلىك ئورۇنلاردا ئۇزۇن تۇرۇپلاشتىن ، سوغۇقلۇق تاماق يېگەندىن كېيىنلا مۇنچىغا كىرىپ يۇيۇنغانلىقتىن ، مۇنچىدا ئۇزۇن مۇددەت تۇرۇپ قالغانلىقتىن ، جىسمانىي ھەرىكەت بىلەن كۆپ شۇغۇللانماسلىقتىن بەدەننى سوۋۇتقۇچى مېۋە - چېۋە ، قوغۇن - تاۋۇز ، شاپتۇل ، ئەينۇلا ، قارا ئۆرۈك قاتارلىقلارنى كۆپ ئىستېمال قىلغانلىقتىن ، گازلىق سوغۇق ئىچمىلىكلەر ، لىمۇن ، ئاپپىلىس قاتارلىق تەبىئىي ھارارەتنى تۆۋەنلەتكۈچى يېمەكلىكلەرنى زىيادە كۆپ ئىستېمال قىلىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن بەدەندىكى تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنىڭ مىقدارى كۆپىيىپ كېتىش ياكى ئۇنىڭ سۈپىتى ئۆزگىرىش تۈپەيلىدىن ، بەلغەم

خىلتى تەركىبىگە سەۋدا خىلتىنىڭ قوشۇلۇپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ ، بەلغەم خىلتىنىڭ چۆكمىگە چۈشۈش ۋە قان تومۇر ئىچىدە ئۇيۇتمىلارنى ھاسىل قىلىش پۇرسىتىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. بۇ خىل نورمالسىز بەلغەم خىلتى ئۆزىنىڭ ھۆل سوغۇقلۇق يېپىشقاقلىقى بىلەن قان تومۇردىكى ئېقىش سۈرئىتى ئاستىلاپ ، قاننىڭ تەركىبلىك قىسمىنىڭ قاننىڭ مەركىزىي قىسمىغا ئېقىشىدىن ئىبارەت ئوق ئېقىمىنى بۇزۇپ ، قان تومۇر دىۋارى بىلەن ئۇچرىشىش پۇرسىتىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ ، ھەمدە ئېقىش سۈرئىتى ئاستىلاشقان قان ئېقىمى ئۇيۇتقۇچى ئامىللار ۋە ئۇيۇشقان سەۋدا خىلتى ياكى قان پىلاستىنكىلىرىنى سوۋۇتۇپ قويغانلىقتىن ئۇنى سۇيۇلدۇرۇپ كېتەلمىگەچكە قان تومۇرلىرىدا نوپۇسلىرىنىڭ شەكىللىنىشى ئۈچۈن ئاكتىپ رول ئوينايدۇ — دە ، يۈرەك قان تومۇر توشۇلۇشنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەب بولىدۇ.

بۇ خىل يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىدە روھىي ھالىتى سۇسلىشىش ، ھورۇنلۇق ، نەپەس سىقىلىش ، يۈرەك سۇ ئىچىدە تۇرغاندەك ھېس قىلىش ، ئومومىي بەدەن يېقىمىسىزلىنىش ، پۇت قول مۇسكۇللىرى پەيلىرى بوشاپ كېتىش ، پۇت ۋە كۆز قاپاقلاردا سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولۇش ، ئۇيقۇ كۆپ ، بەدەن ئېغىر ۋە ماغدۇرسىزلىق كۆرۈلۈپ روھىي جەھەتتىن ھېچقانداق ئىشقا قىزىقماس بولۇپ قېلىش ، سوغۇق ھاۋا سوغۇق تەبىئەتلىك نەرسىلەرنى كۆڭلى خالىماسلىق ، بۇرۇندىن پۇتلا ئېغىزىدىن شال كۆپ ئېقىش ، ئىسسىق ھاۋا ، ئىسسىق تەبىئەتلىك نەرسىلەردىن راھەتلىنىش ، سۈيدۈكى ئاق قويۇق بولۇش ، تومۇرى توم ئاستا كۈچسىز سوقۇش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

بەلغەم خىلتىدىن بولغان يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ، بەلغەم خىلتىنى تەڭشەپ ، نورماللاشتۇرغۇچى قان ئايلىنىشىنى جانلاندىرۇپ ، بەدەننى قىزىتىدىغان قۇرۇق ئىسسىق تەبىئەتتىكى يېمەك ئىچمەكلەردىن كەپتە گۆشى بىلەن نوقۇت ۋە ئىسسىق تەبىئەتتىكى دورىلاردىن كاۋاۋىچىن ، قەلەمپۇر ، زەنجىۋىل ، تاشاڭ ، ئاقمۇچ قاتارلىقلار بىلەن شورپا تەييارلاپ ئىچىشكە بېرىش ، قوي گۆشى ، مۇچ ، سەۋزە ، سامساق ، خام زەنجىۋىل ، پىياز ، كۈدە ، ياڭاق مېغىزى ، پىندۇق مېغىزى ، تۇخۇم سېرىقى قاتارلىق ۋە ئۇلاردىن تەييارلانغان يېمەك - ئىچمەكلەرنى كۆپ ئىستىمال قىلىش ، ھۆل سوغۇق تەبىئەتلىك يېمەك - ئىچمەكلەردىن ۋە كۆپ ئۇخلاپ يېتەرلىك ھەرىكەت قىلماسلىقتىن پەرھىز قىلىش لازىم.

4. سەۋدا خىلتىنىڭ غەيرى تەبىئى ئۆزگىرىشى

ئۇزۇن مۇددەت قۇرۇق سوغۇق تەبىئەتتىكى يېمەك ئىچمەكلەردىن ئارپا ، لىمۇن ، پېدىگەن قاتارلىقلارنى كۆپ يېيىش ، بەك قۇرغاق رايوندا ئۇزۇن ياشاش ، كۆپ تەرلەش ياكى ئىچى سۈرۈپ بەدەننىڭ نەملىكىنى يوقىتىش ، ئۇزۇن ۋاقىت ئاچ قېلىش ، بەك جاپالىق ئېغىر ئىشلارنى قىلىش ، بەك ئۇزۇن ئۇخلىماي ئىشلەش ، تاماكا ، نەشە ، خروپىن قاتارلىق بەدەننىڭ قۇرتىدىغان زەھەرلىك چېكىملىكلەر سەۋەبىدىن سەۋدا خىلتىنىڭ بىرلىك مىقدارىنىڭ ئېشىپ كېتىدۇ ، سەۋدا خىلتىنىڭ بىرلىك مىقدارى ئارتىپ كەتكەندە بەدەندە قۇرۇق سوغۇق كەيپىيات كۈچىيىپ كېتىدۇ. بۇ خىل قۇرۇق سوغۇق كەيپىيات قان خىلتىنى تەدبىرىجى قويۇلدۇرۇپ ، قان تومۇرىنىڭ تەبىئىي نەملىكىنى قۇرۇتۇپ ، قان يومۇرىنىڭ ئەۋرىشىمچانلىقى ۋە ئۆتكۈزۈشچانلىقىنى تۆۋەنلىتىدۇ. بۇنىڭ نەتىجىسىدە قان خىلتىنى ئاساس قىلغان باشقا خىلتىلارنىڭ تەركىبىدىكى ئاسان چۆكمىسىگە چۈشىدىغان ماددىلار قان تومۇر دىۋارىدا ئولتۇرۇشۇپ ، قان تومۇرىنىڭ

بوتقىسىمان قېتىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ، بۇ ئەھۋال ۋاقتىدا تۈزىتىلمىسە ، يۈرەككە ئوخشاش قان تومۇرلىرى كىچىك ، نازۇك - ئىنچىكە ئەزالاردا توسۇلۇش يۈز بېرىدۇ.

ھەم غەيرى تەبىئىي سەۋدا خىلىتى قان تومۇرلاردا ئاسانلا چۆكمە پەيدا قىلىپ ، قان تومۇر ئىچكى دىۋارىنى قېلىنلاشتۇرۇپ ، قان تومۇر قېتىش يۈرەك تاجسىمان قان تومۇرلاردا تەدرىجىي توسۇلۇشنى پەيدا قىلىدۇ. بۇ خىل يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ كۆپىنچىلىرىدە ئادەم كۈندىن كۈنگە جۈدەپ كېتىش ، روھىي ھالىتى غەم - ئەندىشىلىك بولۇپ قېلىش ، يۈرەك ئېغىش ، پات - پات قوزغۇلۇپ تۇرۇش ، ئاياللاردا ھەيز قالايمىقانلىشىش ، ئېغىز بۇرۇنى ۋە كۆزى قۇرغاق بولۇش قاتارلىقلاردىن باشقا ئۇيقۇ كەم ، تومۇرى ئىنچىكە ئاستا سېلىش ، گۇمانخور ، كۆپ خىيال قىلىش ، بولۇپمۇ قورقۇنچلۇق خىياللارنى كۆپ قىلىش قاتارلىقلار بولۇپ قالىدۇ.

سەۋدا خىلىتىدىن بولغان يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ، ھەر كۈنى بىر قېتىم ئىسسىق مۇنچىغا چۈشۈپ تۇرۇش ، سەۋدا خىلىتىنى تەڭشەپ نورماللاشتۇرغۇچى ھۆل ئىسسىق تەبىئەتتىكى يېمەك - ئىچمەكلەردىن ئۆچكە سۈتى ، سېرىق پۇرچاق ، كۈنجۈت ، بادام مېغىزى ، سېمىز يەرلىك توخۇ گۆشى ، سەۋزە ، قىزىل بۇغداش ، قارا مور ، ئەنجۈر قېقى ، قۇرۇق ئۈزۈم قاتارلىقلارنى ۋە ئۇلاردىن ياسالغان يېمەك - ئىچمەكلەرنى يېيىش ، قۇرۇق سوغۇق كەيپىياتتىكى يېمەك - ئىچمەكلەردىن ، بەك ئۇزۇن ئۇخلىماي جاپالىق ئىشلەشتىن ، غەم - ئەندىشە قايغۇ ھەسرەت قاتارلىقلاردىن يىراق تۇرۇشى لازىم.

پايدىلانغان ماتېرىياللار:

1. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكومى ئىچكى كېسەللىكلەر ئىلمى (دەرسلىك)

2005 - يىلى 3 - ئاي 1 - نەشرى سەھىيە نەشرىياتى

2. ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دورىگەرلىك ئىلمى ژورنىلى (2019 - يىلى تۇنجى سان ئىستانبۇل)

ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر تېبابىتى تەتقىقات ۋەخپى

3. ئىزدىنىش ژورنىلى (2021 - يىللىق 1 - سان ئىستانبۇل)